

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кудратуллаева М.¹ Расулова Ф.Н.²

студентка 1 курса КГПИ¹
преподаватель КГПИ²

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022
Қўриб чиқилди: 25.03.2022
Чоп этилди: 26.03.2022

Ключевые слова:

русские пословицы и поговорки, обучение, мотивация, словарный запас, правописание, занимательный материал

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена такому актуальному вопросу, как использование русских пословиц и поговорок в обучении русскому языку в школе. В данном исследовании собраны пословицы и поговорки по разным разделам русского языка. Статья поможет учителям школ через пословицы и поговорки познакомить учащихся с правилами русского языка, делая при этом обычные задания и упражнения более интересными, развивая речь учащихся и обогащая их словарный запас.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabda rus tilini o'rgatishda rus maqollari va matallari foydalanish kabi dolzarb masalaga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqot rus tilining turli bo'limlaridagi maqol va matallarini o'z ichiga oladi. Maqola maktab o'qituvchilariga oddiy topshiriq va mashqlarni yanada qiziqarli qilish, o'quvchilar nutqini rivojlantirish va so'z boyligini boyitish bilan birga, maqol va matallar orqali o'quvchilarni rus tili qoidalari bilan tanishtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: rus maqollari va matallari, o'rganish, motivatsiya, lug'at, imlo, qiziqarli material.

Abstract: This article is devoted to such an urgent issue as the use of Russian proverbs and sayings in teaching the Russian language at school. This study contains proverbs and sayings on different sections of the Russian language. The article will help school teachers to introduce students to the rules of the Russian language through proverbs and sayings, while making ordinary tasks and exercises more interesting, developing students' speech and enriching their vocabulary

Keywords: Russian proverbs and sayings, training, motivation, vocabulary, spelling, entertaining material.

На современном этапе для развития интереса к изучению русского языка, развитию речи, навыков грамотного письма, мышления, творческих способностей школьников очень важно широкое использование пословиц и поговорок на уроках русского языка, которые отвечают всем этим требованиям.

«Разнообразная работа с пословицами прививает учащимся любовь к устному народному творчеству, учит внимательно относиться к метким, образным выражениям интересоваться народной мудростью» [7].

Пословицы используют на всех занятиях, но особое внимание уделяется им на уроках русского языка. Отбор пословиц определяется темой конкретного урока и его целями: образовательными, развивающими и воспитательными. Они отточены по форме, поучительны по содержанию и служат для обучающихся образцом лаконичной, точной, образной речи. Пословицы учат добру, налаживанию правильных взаимоотношений с окружающими, ориентируют человека в самых сложных жизненных ситуациях. Например: *Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Не плюй в колодез – пригодится воды напиться. Слово – серебро, а молчанье – золото. Поспешишь – людей насмешишь.*

Кроме того, изучаемое грамматическое явление или орфографическое правило благодаря пословице, поговорке, поданной в качестве примера, надолго останется в памяти.

Языковое пространство пословиц и поговорок довольно обширно. Народные изречения – превосходный материал для разных видов работы на занятиях по изучению лексики, орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации. Богатый материал дают пословицы при изучении *антонимии*. В качестве компонентов выступают антонимы, относящиеся к различным частям речи: 1-существительные: *Ученье свет, неученье – тьма.*; 2-прилагательные: *Худой мир лучше доброй ссоры.*; 3-наречия: *Подальше положишь – поближе возьмешь.*

Пословицы целесообразно использовать и при изучении *синонимии*, например: *Что скупой, что жадный – все одно. Не хвали меня в очи, не брани за глаза* [9].

Пословицы могут быть использованы и для развития навыков правописания:

1. Спишите пословицы, вставляя вместо точек нужные по смыслу глаголы из скобок в форме 2-го лица ед. числа: *Когда новый ботинок начинает жать, ... (вспомнить) старый. (Английская.) Когда ... (спешить), всегда на пути холмов много. (Монгольская.) Если ... (любить) меня, люби и мою собаку. (Английская.) Если (хотеть) есть калачи, так не сиди на печи. (Русская.)*

2. Спишите пословицы, раскрывая скобки. Объясните правописание частицы НЕ: *(Не) в свои сани (не) садись. (Не) зная броду, (не) суйся в воду. (Не) хвали себя сам: пусть другие похвалят.*

3. Спишите пословицы и вставьте, где надо мягкий знак: *Не плюй в колодец: пригодит(..)ся воли напит(..)ся. Семь раз измер(..)- один раз отреж(..).*

4. Определите, к каким частям речи относятся слова с основой на шипящие, объясните наличие или отсутствие мягкого знака в них. *Говорит много, а толку на грош. Дом хорош, да хозяин не гош. Ловкач из топора суп сварит. Ложь к добру не приведёт.*

5. Определите в пословицах слова с непроизносимыми согласными: *Доброе слово и в ненастный день греет. Радостная жизнь сердце веселит. Дождливое лето хуже осени. Сердце матери лучше солнца греет.*

6. Запомни безударные личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения: *Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. Мягко стелет, да жестко спать. Нос задирает, а в голове ветер гуляет. Правда глаза колет.*

7. Вместо точек вставьте нужные гласные, подберите проверочные слова: *За глупой г(..)ловой и н(..)гам плохо. Красна в(..)сна цв(..)тами, а осень пл(..)дами. Св(..)я з(..)мля и в горести мила. На хороший цв(..)ок и пч(..)ла л(..)тит.*

При изучении имени существительного и имени прилагательного можно использовать такие задания:

1. Определить падеж существительного 1-го склонения: *В поговорке мудрость. Не для шапки только голова на плечах.*

2. Определить падеж существительных 2-го склонения. Выделите падежные окончания: *Не бросай товарища в несчастье. Без труда не видать добра. Кто сеет мир, пожнёт счастье.*

3. Определить падеж существительного 3-го склонения, выделите падежные окончания: *Без смелости не возьмёшь и крепости. Лень хуже болезни. Хочешь узнать человека – вслушайся в его речь. Сидя на печи генералом не станешь.*

4. Запишите пословицы, определите род имён прилагательных. Укажите, какие формы прилагательных встречаются в пословицах: *Ласковое слово, что весенний день. Доверие людей дороже золота. Прямая дорога – кратчайшая. Здоровье – величайшее счастье в жизни человека. Хорошая книга лучше всякого сокровища.*

5. Найдите полные и краткие имена прилагательные. Какими членами предложения они являются? Выделите родовые окончания: *Хорош совет вовремя. Худо лето, когда солнца нету. На чужой стороне и весна не красна. Кто аккуратен, тот и людям приятен.*

Многие пословицы можно использовать и при изучении синтаксиса и пунктуации:

1. Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки: *Жизнь прожить- не поле перейти. Свой глаз- алмаз.*

2. Сложносочиненные предложения: *Ученье - свет, а неученье – тьма. Мир освещается солнцем, а человек- знанием.*

3. Сложноподчиненные предложения: *Хорошо смеется тот, кто смеется последним.*

4. Бессоюзные предложения: *Поспешишь- людей насмешишь.*

Особым видом работы с пословицами на уроках русского языка являются игры [5].

Могут вызвать интерес у учащихся следующие виды занимательных заданий:

1. Отгадай пословицу по названному слову. Учитель называет слово, а учащиеся приводят примеры пословиц, в которых есть данное слово.

2. Отгадай вторую часть пословицы. Учитель называет первую часть пословицы, а дети должны продолжить и объяснить написание отдельных слов.

3. Найди в пословицах **озорные** буквы, которые встали не на свои места, изменив тем самым привычный смысл: *Ус хорошо, а два лучше. Пруд кормит и одевает. Не тесто красит человека, человек тесто. Лось до добра не доведет. Лес рубят – кепки летят.*

4. Измени одно или два слова, верни прежнее звучание пословицы: *Назвался грузом – полезай в кузов. Одна голова хорошо, а две некрасиво. Чтение – лучшее мучение. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Трудно в учении, легко на каникулах.*

5. Перефразируй, восстанови пословицу: *Учись всю жизнь. (Век живи – век учись). Береги время. (Делу – время, потехе – час). Не болтай. (Держи язык за зубами). Не торопись, делай все аккуратно. (Поспешишь – людей насмешишь). Не ссорься. (Ссора до добра не доведет).*

6. **“Мозаика”**. Соберите пословицы из фрагментов: *Без труда не выловишь и рыбку из пруда, а мясо нарастёт. Не плюй в колодез: вылетит – не поймаешь. Были бы кости, а молчание – золото. Баба с возу – и волки сыты. Слово-серебро, тем больше дров. Ум – хорошо, а два сапога – пара. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Лес рубят – кобыле легче. У семи няnek вилами по воде писано. Слово не воробей, пригодится воды напиться. Щепки летят, и овцы целы. Дитя без глаза, а две головы лучше.*

7. Подберите к каждой русской пословице английскую: **Русские:** Что с возу упало, то пропало. У семи няnek дитя без глаза. Рыбак рыбака видит издалека. Ум хорошо, а два лучше. **Английские:** Слишком много поваров портят бульон. Нельзя из яичницы снова сделать яйцо. Четыре глаза видят больше, чем два. Птицы с одинаковым оперением собираются вместе.

8. Выбери правильный ответ: Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят? (коня, сапожника, бегуна, волка). Кто гладок оттого, что поел и на бок? (комар, медведь, свинья, кот). На чем приносит новости сорока? (на крыльях, на хвосте, на лапах, на блюдечке). Кого можно считать рыбой на безрыбье? (лягушку, рака, улитку, медузу). Что летит, когда лес рубят? (птицы, шишки, бревна, щепки)

При выполнении вышеописанных заданий важно привлечь внимание детей к мелодике, красоте, мудрости народного слова. Если такая работа проводится систематически, то ученики постепенно начинают вводить в свою речь пословицы и поговорки.

В заключение хочется отметить, что народное искусство обладает большими воспитательными возможностями: оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, победу добра и справедливости. Правильное использование пословиц в речи отражает уровень воспитанности и культуры человека. Следовательно, использование пословиц и поговорок позволяет ненавязчиво усваивать грамматический материал, повышает культуру речи, обогащает народной мудростью.

Литература:

1. Даль, В. И. Пословицы и поговорки русского народа / В.И. Даль. – Москва: Эксмо, 2009. – 640.
2. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – Москва: Русский язык, 2000. – 656 с.
3. Королёва, Т.П. Работа с пословицами и поговорками на уроках русского языка в начальной школе / Т.П. Королёва // Начальная школа. – 2000. – №7. – С. 58 – 61.
4. Кравцов, Н.И. Русское народное творчество / Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин. – Москва: Высшая школа, 2000. – 286 с.
5. Моршнева, Л.Т. Занимательные упражнения по русскому языку / Л.Т. Моршнева. – Саратов : Лицей, 2004. – 101 с.
6. Новикова, А.М. Русское народное поэтическое творчество / А.М. Новикова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 36 с
7. Толоконникова, Д.Ю. Использование пословиц и поговорок на уроках русского языка и литературного чтения / Д.Ю. Толоконникова // Начальная школа. – 2009. – № 4. – С. 39 – 41.
8. Хлебцова, О.А. Русский язык в пословицах, поговорках, крылатых словах, афоризмах / А.А. Хлебцова. – Москва : МНЭПУ, 2004. – 209 с.
9. Черногрудова, Е.П. Возможности использования русских народных пословиц на уроках / Е.П. Черногрудова // Начальная школа. – 2009. – № 1. – С. 29 – 32. 40. Электронная библиотека по русскому языку и литературному чтению. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.ns>